

O consumo audiovisual da violência: a mediação da inteligência artificial na curadoria de conteúdos de *streaming*

The consumption of violence in audiovisual media: the role of artificial intelligence in curating streaming content

Julia Zanutim Picolo¹

Resumo

Este artigo examina como a inteligência artificial participa da curadoria de conteúdos em plataformas de *streaming* e como essa mediação pode intensificar o consumo audiovisual da violência. A pesquisa de natureza teórico-analítica articula os autores para defender uma hipótese central: a inteligência artificial não cria a violência como tema, mas reorganiza sua circulação e intensifica sua performance como mercadoria cultural. Nessa chave, a curadoria algorítmica opera menos como ruptura do que como intensificação da sociedade do espetáculo, agora atravessada por infraestruturas de dados, predição e governança da atenção. **Palavras-chave:** Inteligência Artificial, *Streaming*, Violência.

Abstract

This article examines how artificial intelligence plays a role in content curation on streaming platforms and how this mediation can intensify the audiovisual consumption of violence. This theoretical-analytical study brings the authors together to defend a central hypothesis: artificial intelligence does not create violence as a theme but rather reorganizes its circulation and intensifies its performance as a cultural commodity. In this vein, algorithmic curation operates less as a rupture than as an intensification of the society of the spectacle, now traversed by infrastructures of data, prediction, and the governance of attention.

Keywords: Artificial Intelligence, *Streaming*, Violence.

A circulação da violência pelos meios de comunicação não é um fenômeno novo. Desde os meios impressos até o cinema e a televisão, narrativas violentas ocupam um lugar recorrente no imaginário social, seja como dramatização do conflito, seja como forma de espetáculo, seja ainda como recurso de atração comercial. O que muda, ao longo do tempo, não é a presença da violência, mas o modo como ela é organizada tecnicamente, distribuída e consumida. No *streaming*, essa circulação passa a depender de infraestruturas algorítmicas capazes de classificar, hierarquizar e sugerir conteúdos com base em rastros de uso, histórico de navegação, tempo de permanência e padrões de escolha. É nesse ponto que a hipótese do artigo se torna relevante. Essa sendo que a inteligência artificial não produz a violência como tema, mas reorganiza sua circulação e sua visibilidade,

¹Mestranda em Comunicação pelo PPG da Universidade Estadual Paulista (UNESP). Bolsista CNPq do Apoio à Pesquisa Científica Tecnológica e de Inovação - processo número 133366/2025-1. Email: jz.picolo@unesp.br.

transformando o que antes era apenas conteúdo em recurso de retenção e de governança do hábito.

A hipótese se apoia numa constatação teoricamente forte de que, em ambientes de abundância de oferta, a disputa não é apenas pela disponibilidade do conteúdo, mas pela captura da atenção. O acadêmico taiwanês-americano Tim Wu (2017) descreve esse processo como uma economia na qual o tempo de olhar vira ativo disputado. Em seu exemplo mais concreto, o público escolar aparece como audiência cativa a ser monetizada, isto é, como alguém cuja atenção já foi previamente capturada e convertida em valor. O crítico norte-americano Jonathan Crary (2013), por sua vez, descreve o horizonte 24/7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana) como um regime em que a continuidade da conectividade e do consumo tende a dissolver a fronteira entre repouso e solicitação permanente, tornando a disponibilidade uma condição normalizada da vida cotidiana. No *streaming*, essa lógica assume forma muito precisa: o catálogo parece aberto, mas a experiência efetiva do usuário é mediada por um sistema que antecipa preferências, reduz o imprevisto e privilegia aquilo que promete maior retenção.

É nesse ponto que a sociedade do espetáculo, formulada pelo filósofo e diretor francês Guy Debord (1997), continua sendo uma chave útil. O francês ressalta que a origem do espetáculo reside na esfera econômica, a qual se tornou proeminente, e que tal processo impacta economicamente, reestruturando a percepção e a vida social por meio da mediação das imagens. O *streaming* não rompe com essa estrutura, ele a intensifica sob novas condições técnicas. A imagem não deixa de ser mercadoria, mas passa a ser selecionada, impulsionada e redistribuída por sistemas de previsão que operam sobre os dados do próprio consumo. A violência, nesse ambiente, deixa de ser apenas um tema narrativo e passa a funcionar como um tipo de conteúdo com alta probabilidade de engajamento, porque articula choque, suspense, repetição e afetividade intensa. A questão central, portanto, não é se a violência existe nas mídias, mas como a inteligência artificial reconfigura as condições de sua circulação.

A leitura aqui proposta se inscreve numa tradição crítica que inclui, além de Debord, autores que ajudaram a pensar a mediação técnica da experiência contemporânea. O acadêmico canadense Nick Srnicek (2018) mostra que a

economia digital se estrutura a partir de plataformas que dependem de dados, internet e infraestrutura de cálculo para operar seus modelos de negócio. A pesquisadora estadunidense Shoshana Zuboff (2019), por sua vez, define, logo no início de sua obra, o capitalismo de vigilância como “uma nova ordem econômica que reivindica a experiência humana como matéria-prima gratuita para práticas comerciais dissimuladas de extração, previsão e vendas”. Essas formulações permitem entender que o *streaming* não é apenas um serviço de distribuição de vídeos, mas um dispositivo de produção de valor baseado em rastros de comportamento. Nessa estruturação, curadoria não é neutralidade e seleção já é governo.

Sociedade do espetáculo, plataformização e curadoria algorítmica

Debord (1997) desloca a análise da imagem do plano puramente estético para o plano da organização social. O espetáculo não é um ornamento da realidade, ele é uma forma de relação social mediada por imagens, na qual a mercadoria ocupa o centro da experiência coletiva. Nesse sentido, a ascensão do *streaming* não deve ser entendida como substituição simples da televisão ou do cinema, mas como atualização histórica de uma mesma lógica, essa sendo de que a vida social é reorganizada por dispositivos que selecionam o que merece aparecer, com que intensidade aparecerá e por quanto tempo permanecerá visível. A diferença é que, agora, essa seleção é automatizada em larga escala, baseada em previsão e retroalimentada por dados do próprio usuário.

Srnicek (2018) contribui para a definição desse contexto ao considerar as plataformas como infraestrutura fundamental do capitalismo digital. Ele define que a economia digital diz respeito a empresas que dependem cada vez mais de tecnologia da informação, dados e internet para seus modelos de negócio. Isso significa que plataformas não distribuem apenas conteúdo, elas organizam mercado, acesso, circulação e comportamento. O *streaming* é exemplar porque reúne, numa mesma interface, catálogo, sistema de recomendação, perfilamento e medição de engajamento. O usuário, nesse contexto, não encontra uma oferta neutra, mas um ambiente previamente hierarquizado por cálculos de relevância. O gesto de escolher continua existindo, porém, a escolha se dá dentro de uma estrutura que já decidiu

quais objetos serão mais visíveis, quais caminhos serão mais fáceis e quais experiências serão mais prováveis.

É aqui que a curadoria algorítmica se torna central. Os pesquisadores belgas Jérémy Grosman e Tyler Reigeluth (2019) argumentam que sistemas algorítmicos produzem efeitos normativos significativos sobre a maneira como itens são recomendados e consumidos. A formulação é importante porque impede a leitura do algoritmo como simples ferramenta de organização. O sistema não apenas reflete preferências, ele participa da instituição de normas de consumo. No *streaming*, isso aparece quando a interface aprende, por meio do comportamento anterior, quais gêneros, quais ritmos narrativos e quais intensidades afetivas produzem maior permanência. O resultado é um circuito no qual a visibilidade é produzida por desempenho, e o desempenho, por sua vez, é medido pela capacidade de capturar atenção. A personalização, nessa chave, funciona como promessa de liberdade e, ao mesmo tempo, como técnica de condução.

Essa ambivalência é reforçada pela pesquisadora holandesa José van Dijck (2013), para quem a cultura da conectividade precisa ser pensada como um ecossistema de normas, interfaces e modelos de negócio que moldam a socialidade. Mesmo sem tratá-la aqui em detalhes, sua contribuição é útil porque lembra que a plataforma não é apenas canal, mas forma de organização do social. O filósofo checo-brasileiro Vilém Flusser (Finger, Guldin & Bernardo, 2011) amplia essa leitura ao descrever o deslocamento para um mundo de imagens técnicas, em que a experiência passa a ser mediada por aparelhos e códigos; numa de suas formulações. “History now looked like a badly projected film: Events began to disintegrate in that scenes suddenly leaped” (2011, p. xvi). A frase permite pensar no *streaming*, porque aponta para uma temporalidade fragmentada, sequencial e programável, em que a imagem já chega como recorte calculado. A curadoria algorítmica, nesse contexto, não apenas mostra conteúdos, como também organiza o próprio ritmo da experiência.

O sociólogo britânico-jamaicano Stuart Hall (2019) e o pesquisador estadunidense Henry Jenkins (2006) ajudam a evitar uma conclusão simplista. Hall é útil porque a recepção nunca é passiva, os sentidos são negociados, reinterpretados e situados culturalmente. Jenkins, por sua vez, mostrou que a convergência ampliou

circulação, participação e recombinação de conteúdos, mas isso não significa que o poder corporativo desapareceu. Ao contrário, a participação acontece dentro de infraestruturas que continuam sendo controladas por empresas e métricas. Por isso, a questão não é contrapor um usuário totalmente passivo a uma máquina onipotente. Mas sim entender que a agência do espectador existe, mas é exercida dentro de um campo de oferta previamente ordenado, no qual algumas formas de conteúdo se tornam mais prováveis do que outras. A violência, nesse espaço, tende a ser favorecida quando se acopla ao que o sistema interpreta como retenção, clímax e recorrência.

Inteligência artificial, economia da atenção e consumo da violência

A economia da atenção é o elo que conecta a lógica irreal da imagem ao funcionamento das plataformas. Wu (2017) mostra que o mercado contemporâneo disputa tempo de olhar, e que essa disputa empurra os agentes para formatos mais intensos, mais chamativos e mais eficazes para prender a audiência.

No *streaming*, esse processo ganha precisão técnica. Cada clique, pausa, retorno e abandono vira insumo para prever preferências futuras. A plataforma, então, não apenas responde ao desejo, ela o antecipa e o treina. Se um tipo de conteúdo produz permanência, a tendência é que ele receba mais destaque, seja por recomendação direta, seja por organização do catálogo, seja por repetição temática em trilhas de navegação. A violência, por sua estrutura de choque e conflito, pode funcionar bem nesse ambiente porque mobiliza emoção, curiosidade e urgência narrativa.

O horizonte 24/7 implica uma disponibilidade contínua, em que trabalho, consumo e lazer passam a partilhar a mesma infraestrutura de solicitação permanente (Crary, 2013). O *streaming* se encaixa nessa temporalidade sem esforço, pois sugere o próximo episódio, o próximo título, o próximo estímulo. A violência, nesse regime, deixa de ser uma exceção e passa a compor o fluxo normal de recompensa. Quanto mais o usuário permanece, mais a plataforma aprende. Quanto mais aprende, mais ajusta a oferta. Quanto mais ajusta, mais estreita o repertório de possibilidades. A retroalimentação algorítmica não garante que o espectador verá

apenas violência, mas aumenta a probabilidade de que narrativas intensas, de alto potencial afetivo, se mantenham em posição vantajosa.

É importante ressaltar que a inteligência artificial não cria a violência como conteúdo. Ela reorganiza sua circulação. Essa distinção é central para evitar determinismo tecnológico. A violência já era mercadoria cultural antes das plataformas. O que muda é a forma de sua distribuição e a intensidade com que ela se encaixa na economia de engajamento. Os filósofos alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer (1985) amparam esse movimento como continuidade da indústria cultural, na qual a repetição, a padronização e a redução do novo são mecanismos de estabilização social. Quando afirmam que o esclarecimento pode ter origem no próprio mito e que o processo de domínio da natureza pode resultar paradoxalmente numa mais completa naturalização do homem totalmente civilizado, eles fornecem uma chave para pensar a racionalização que, em vez de emancipar plenamente, também pode reforçar a repetição e a normalização. No *streaming*, a racionalização algorítmica da oferta pode produzir exatamente esse efeito de mais escolha aparente, menos desvio real.

A questão se agrava porque a violência é um tipo de conteúdo particularmente apto a operar na economia da atenção. Não se trata apenas de brutalidade explícita, inclui também suspense, perseguição, ameaça, catástrofe, vingança e todo arranjo narrativo que produza alta excitação. A imagem violenta ganha valor porque interrompe a indiferença, mobiliza afetos e tende a ser lembrada. Em ambientes de recomendação, isso importa mais do que a distinção entre “bom” e “ruim” no sentido estético clássico. O sistema lê sinais de comportamento: duração da sessão, reabertura do aplicativo, continuidade do consumo, velocidade com que o espectador avança para o próximo item. Se a violência marca bem esses indicadores, ela se torna um excelente candidato à promoção algorítmica.

Em seus estudos sobre televisão, o pesquisador húngaro George Gerbner, em parceria com os pesquisadores estadunidenses Larry Gross, Michael Morgan e Nancy Signorelli (1976, 1982), mostra que o ambiente simbólico dominante é profundamente ritualizado e repetitivo, e que o conteúdo violento não é apenas um detalhe, mas parte do modo como a consciência comum é cultivada. Sua afirmação de que a televisão é um sistema centralizado de *storytelling* e de que as pessoas

nascem dentro do ambiente simbólico da televisão e vivem com suas lições repetitivas ao longo da vida permanece atual quando se pensa em *streaming*. A diferença é que agora a repetição não depende apenas da grade, mas da personalização. A lógica permanece semelhante: exposição reiterada produz familiaridade; familiaridade pode produzir banalização; banalização reduz distanciamento crítico. A violência, então, deixa de aparecer apenas como choque e passa a funcionar como parte do cenário normal do consumo cultural.

Ainda que o foco do trabalho da pesquisadora estadunidense Safiya Noble esteja em mecanismos de classificação e exclusão em ambientes informacionais, com foco no racismo, a percepção que utiliza-se e ressalta-se aqui é de que estes mecanismos não são neutros e operam dentro de relações sociais já marcadas por assimetrias. No *streaming*, isso significa que visibilidade nunca é um acidente puramente técnico. Há sempre uma política do que aparece primeiro, do que persiste na tela e do que retorna como sugestão. Quando a plataforma combina esse poder de organização com métricas de engajamento, conteúdos mais intensos, mais chocantes ou mais emocionalmente fortes podem ganhar vantagem estrutural. A violência audiovisual, nesse sentido, não precisa ser “preferida” pela máquina, basta que ela renda mais tempo de tela para ser promovida com mais frequência.

Violência audiovisual, fetichização e efeitos culturais

Pensar a violência como mercadoria cultural exige abandonar a ideia de que ela é apenas tema ou conteúdo. No ambiente do *streaming*, violência é também uma forma de circulação, uma estratégia de atração e um recurso de retenção. Isso permite aproximá-la da noção de fetichização. O que importa já não é apenas o significado social da violência, mas sua capacidade de produzir valor em um ecossistema orientado pela atenção, e o espetáculo não descreve só um excesso de imagem, ele nomeia a forma social em que a imagem se converte em mercadoria e a mercadoria em mundo vivido (Debord, 1997). Assim, o consumo da violência no *streaming* não deve ser lido como desvio ocasional, mas como uma das formas pelas quais a mercadoria audiovisual se renova.

Com isso, a exposição continuada a mundos narrativos violentos tende a cultivar percepções específicas de realidade, especialmente quando a repetição é

sistemática (Gerbner & Gross, 1976). Não se trata de afirmar uma relação mecânica entre ver violência e agir violentamente. Seria simplista demais. O que se pode sustentar, de modo mais rigoroso, é que a repetição reconfigura referências, expectativas e sensibilidades. Em outras palavras, a violência não precisa converter o espectador em agressor para produzir efeitos culturais relevantes. Ela pode normalizar a tensão, naturalizar a resposta repressiva, reduzir a estranheza diante do sofrimento e consolidar repertórios afetivos orientados pelo medo ou pelo cinismo. Quando essa exposição é mediada por recomendações automatizadas, o processo se torna ainda mais persistente, porque a repetição deixa de depender da programação linear e passa a acompanhar os rastros individuais de uso.

Adorno e Horkheimer (1985) permitem pensar a padronização da experiência cultural. A indústria cultural não apenas distribui produtos, mas molda hábitos de percepção e de consumo. Em *streaming*, isso se expressa na combinação entre repetição de fórmulas narrativas e cálculo automatizado de preferência. O resultado pode ser um circuito de familiaridade no qual o novo é continuamente reduzido ao já conhecido. A violência, nesse ambiente, oferece um tipo de novidade controlada, pois muda o enredo, mas preserva a estrutura de excitação, funcionando como atualização. É por isso que o problema não se limita ao conteúdo em si, ele está também na forma de distribuição, no tempo de exposição, na persistência das sugestões e na arquitetura de incentivo.

A recepção, como lembraria Hall (2019), continua sendo um ato interpretativo. O espectador não absorve passivamente tudo o que lhe é oferecido. Contudo, interpretar não é o mesmo que escolher em campo aberto. A interpretação ocorre dentro de condições estruturadas por visibilidade, gênero, interface e hábito. Jenkins (2006) apoia a argumentação, pois a convergência expandiu as formas de circulação e participação, mas também multiplicou os dispositivos de captura. O usuário pode comentar, compartilhar, maratona e recombinar, porém o circuito no qual atua é desenhado por plataformas cujo objetivo é manter o fluxo. Assim, a agência do espectador não elimina a assimetria, apenas a torna mais complexa. A escolha continua existindo, mas já foi previamente moldada pela curadoria algorítmica.

Flusser (Finger, Guldin & Bernardo, 2011) descreve o mundo das imagens técnicas como um campo em que a experiência se fragmenta e se reorganiza por aparelhos e programas. O *streaming* é precisamente esse ambiente, uma sucessão de imagens já calculadas para aparecer em ordem de relevância. A violência, quando inserida nesse circuito, adquire uma condição paradoxal. Ao mesmo tempo em que aparece como excesso, ela é administrada com minúcia. Ao mesmo tempo em que provoca impacto, ela é mensurada. Ao mesmo tempo em que parece espontânea, ela é prevista. Essa combinação é o que torna a curadoria algorítmica tão poderosa, pois ela converte afetos em dados e dados em direção de consumo.

O sociólogo brasileiro Muniz Sodré (2006) sustenta a reflexão sobre as estratégias sensíveis da mídia, as quais ajudam a compreender a mediação não apenas como transmissão de conteúdos, mas como organização do sensível. Isso se mostra importante para a violência audiovisual, já que a questão não é só o que se mostra, mas como se prepara o corpo para ver, quanto tempo se insiste, que tipo de emoção se valoriza e que padrão de resposta se consolida. O algoritmo participa dessa pedagogia do olhar. Ele ensina por repetição, assim como a televisão de Gerbner, mas de forma mais individualizada, mais contínua e mais opaca.

Considerações finais

A questão colocada no ponto de partida era direta: a curadoria algorítmica apenas reorganiza um padrão já existente ou produz uma lógica cultural nova? A resposta que este artigo sustenta é que há continuidade com intensificação. Em outras palavras, trata-se mais de um sintagma do que de um paradigma. A inteligência artificial não inaugura, sozinha, uma ordem inédita de consumo da violência. Ela reconfigura, com alto grau de eficiência, lógicas já presentes na sociedade do espetáculo, na indústria cultural e na economia da atenção. O novo está menos no conteúdo do que no modo de circulação, pois a violência torna-se mais precisamente rastreável, mais continuamente recomendada e mais fortemente acoplada ao comportamento do usuário.

É importante ressaltar que dois equívocos simétricos devem ser evitados. O primeiro é o determinismo tecnológico, que pode atribuir ao algoritmo um poder quase autônomo de produzir comportamentos. O segundo é o trivialismo cultural,

que reduz o problema a uma mera troca de suporte. O que se observa, na verdade, é uma intensificação das formas de condução do olhar. O *streaming* não elimina o espetáculo, ele o personaliza. Não destrói a mercadoria imagética, ele a torna mais eficiente. Não extingue a violência como atração, ele a insere em sistemas de retenção que a favorecem quando ela rende mais engajamento.

Por isso, a contribuição deste debate talvez esteja em deslocar a discussão moral sobre “o que ver” para uma discussão política sobre “como se faz ver”. Quando a curadoria algorítmica organiza a experiência, a pergunta relevante não é apenas se o espectador gosta de violência, mas como a plataforma aprende esse gosto, como o reforça e como o transforma em padrão. A recomendação automatizada não inventa a violência, mas ajuda a estabilizá-la como recurso cultural. Nesse sentido, a inteligência artificial atua como um operador de intensificação do consumo da violência, e não como sua origem.

Portanto, nota-se que estamos diante de uma atualização sintagmática da sociedade do espetáculo, agora atravessada por plataformas, dados e predição. A violência continua a ser mercadoria simbólica. A diferença é que, no *streaming*, ela ganha uma máquina capaz de aprender onde ela rende mais, quando ela prende mais e como ela pode voltar a aparecer. O problema deixa de ser apenas representacional e torna-se infraestrutural. É aí que a crítica precisa se concentrar.

Referências

- Adorno, T.W. & Horkheimer, M. (1985). *Dialética do esclarecimento*. Zahar.
- Crary, J. (2013). *24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep*. Verso.
- Debord, G. (1997). *A sociedade do espetáculo*. Contraponto.
- Finger, A., Gulder, R. & Bernardo, G. (2011). *Vilem Flusser: An Introduction*. University of Minnesota Press.
- Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M. & Signorielli, N. (1982). Charting the Mainstream: Television's Contributions to Political Orientations. *Journal of Communication*, 32(2), 100-127.
<https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1982.tb00500.x>

Gerbner, G. & Gross, L. (1976). Living with Television: The Violence Profile. *Journal of Communication*, 26(2), 172-194. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1976.tb01397.x>

Grosman, J. & Reigeluth, T. (2019). Perspectives on algorithmic normativities: engineers, objects, activities. *Big Data & Society*, 6(2), 1-12. <https://doi.org/10.1177/2053951719858742>

Hall, S. (2019). *Essential Essays, Volume 1: Foundation of Cultural Studies*. Duke University Press.

Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. NYU Press.

Manovich, L. (2001). *The Language of New Media*. MIT Press.

Noble, S. U. (2018). *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism*. NYU Press.

Sodré, M. (2006). *As estratégias sensíveis*. Vozes.

Srnicek, N. (2018). *Platform Capitalism*. Polity.

van Dijck, J. (2013). *The Culture of Connectivity. A Critical History of Social Media*. Oxford University Press.

Wu, T. (2017). *The Attention Merchants: The Epic Struggle to Get Inside Our Heads*. Atlantic Books.

Zuboff, S. (2019). *A era do capitalismo de vigilância*. Intrínseca.